

IBERIFIER
Iberian Digital Media
Observatory

IBERIFIER — Iberian Digital Media Observatory

Primer informe anual que detalla los resultados de las pruebas de difusión multiformato

Informe

Deliverable — D2.4

Co-funded by
the European Union

Iberifier – Iberian Digital Media Observatory has received funding from the European Commission under the Call DIGITAL-2023-DEPLOY-04, European Digital Media observatory (EDMO) — National and multinational hubs, with the reference IBERIFIER Plus - 101158511

Programme: Digital Europe Programme (DIGITAL)
Call: Accelerating the best use of technologies (DIGITAL-2023-DEPLOY-04)
Work program topic: European Digital Media observatory (EDMO) – National and multinational hubs
Grant Agreement: IBERIFIER Plus - 101158511
Project coordinator: Ramón Salaverría (University of Navarra)
Term: May 1, 2024 – Oct 31, 2026 (30 months)
Report submission date: July 15, 2025
Dissemination level: Public
Task 2.6: Experimentation with innovative formats for content distribution to fight against misinformation
Deliverable Task Leader(s): Alba Tobella, Pablo Hernández-Escayola

Cite this Report as:

Tobella, A., Hernández-Escayola, P., De Lara, A., García-Ortega, A., Valero, J.M., Arias, F., Carrillo, N. (2025) *Primer informe anual que detalla los resultados de las pruebas de difusión multiformato*. IBERIFIER. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15918283>

Access more reports and publications at iberifier.eu

Coordinator

Partners

Associate

Lista de participantes

Participant	Partner Institution
Verificat	
Tobella Mayans, Alba	Verificat
Maldita.es	
Hernández Escayola, Pablo	Maldita.es
Universidad Miguel Hernández de Elche	
De Lara González, Alicia	UMH
García Ortega, Alba	UMH
Valero, José María	UMH
Arias, Félix	UMH
Learn to Check	
Carrillo Pérez, Nereida	Learn to Check

Índice de contenidos

1. <u>Presentación del informe</u>	5
2. <u>Análisis sistemático de bibliografía consultada</u>	6
3. <u>Diseño del experimento</u>	11
4. <u>Primeros resultados / Pretest</u>	14
5. <u>Cronograma general del experimento</u>	22
6. <u>Anexos</u>	
6.1. <u>Anexo 1. Cuestionario</u>	23

1. Presentación del informe

El diseño del experimento está orientado a evaluar la efectividad de diversos parámetros relacionados con el contenido audiovisual de video corto, con el objetivo de identificar las características audiovisuales que optimizan la comprensión y aceptación de la veracidad por parte del espectador en lo que a contenidos de verificación se refiere. El estudio se centra en formato de vídeo para la plataforma TikTok.

En este estudio, nos enfocamos en la población joven atendiendo a un doble escenario: dentro de un entorno universitario y en un entorno escolar, ya que representa un segmento especialmente activo en el consumo de información digital. Al elegir el formato de video como medio principal, nos alineamos con las preferencias de este público, que tiende a consumir contenido audiovisual por su accesibilidad y atractivo.

Se llevarán a cabo talleres experimentales en entornos controlados, donde los participantes serán expuestos a varias versiones de un mismo mensaje verificador pero con variaciones técnicas, de acuerdo a los parámetros que se desea testar por parte de los verificadores: Maldita y Verificat. Previa a la fase experimental definitiva (2026), se llevará a cabo una fase de pre-test (2025) con el objetivo de realizar los ajustes metodológicos necesarios.

Se recogerán datos mediante cuestionarios que medirán la percepción de confianza, claridad y satisfacción respecto a cada formato. Los resultados del estudio permitirán señalar qué elementos tienen un mayor impacto en la capacidad del contenido para verificar información falsa. Investigar los formatos más atractivos para transmitir contenido verificado es esencial en un contexto donde la desinformación circula ampliamente en redes sociales y plataformas digitales. Esto es especialmente importante en el caso del público joven, cuya dieta informativa se basa principalmente en contenidos de redes sociales basadas en vídeo. Los contenidos desinformadores se adaptan a estos entornos mejor que los que contienen información rigurosa. Por eso, es fundamental aumentar el conocimiento que permita mejorar las estrategias de difusión de las verificaciones en formatos de vídeo corto. Además, la velocidad a la que se propagan las noticias falsas exige que las estrategias de verificación no solo sean precisas, sino también atractivas y accesibles para captar la atención del espectador.

Además, identificar los elementos audiovisuales que mejoran la comprensión y confianza puede permitir a los comunicadores y fact-checkers adaptar sus herramientas a distintos públicos y entornos digitales, generando así un impacto más significativo en la reducción de la credibilidad de la desinformación.

2. Análisis sistemático de bibliografía consultada

Se ha llevado a cabo un análisis bibliográfico de trabajos que han aplicado experimentos de características similares al que se pretende diseñar.

Se han realizado búsquedas en la base de datos académica Scopus con los términos:

1) students, AND experiment, AND information, "fake news"

El número de artículos obtenidos en la primera fase fueron 20 en el caso de Scopus.

2) students AND experiment AND fake news OR disinformation

La búsqueda nos da un total de 59 resultados.

Finalmente, la revisión sistemática se llevó a cabo sobre un total de **15 artículos** que cumplían los requisitos establecidos descartando aquellos trabajos que a pesar de mencionar la realización de un experimento se centraban únicamente en la realización de encuestas, sin interacción adicional de ningún tipo; estaban fuera de las ciencias sociales o ciencias afines o la muestra no incluía estudiantes, que eran los parámetros de búsqueda establecidos.

El análisis posterior clasificó los trabajos en función de las siguientes variables de interés para el diseño de nuestro experimento: número de participantes; Presencial u online; Método de recogida de datos; Perfil; País; Formación sí o no; Objetivos del experimento.

Las áreas temáticas de las revistas que publican estos artículos son:

- Ciencias de la Información y Biblioteconomía
- Ciencias Sociales y Humanidades
- Psicología y Comportamiento Humano
- Comunicación y Medios de Comunicación
- Interacción Persona-Computadora y Tecnologías de la Información

A continuación se presenta el análisis de los 15 artículos que componen la revisión sistemática analizada.

La mayoría de los estudios analizados abordan el impacto de la desinformación centrándose en la percepción de las noticias falsas o en las estrategias para combatir la desinformación. Por ejemplo, Amaro et al. (2024) analizan cómo la creación de información falsa afecta la percepción del usuario sobre las herramientas digitales, mientras que Bastick (2021) explora si la desinformación puede modificar de forma inconsciente el comportamiento de las personas. En el contexto de la salud, Salas-Páramo y Escandón-Barbosa (2022) examinan cómo la desinformación influye en las percepciones de quienes desean vacunarse contra la COVID-19. Otro trabajo que analiza las capacidades para identificar noticias falsas es el de Wolverton & Stevens (2020) o el de Dumitru (2020) centrado en niños y adolescentes.

Por otro lado, hay trabajos que se centran en una temática concreta. Es el caso de, Wright et al. (2021), quienes investigan cómo las representaciones mediáticas relacionadas con la desinformación impactan en la percepción del público sobre la inmigración, teniendo en cuenta factores sociodemográficos. Por su parte, Wright et al. (2023) estudian cómo las representaciones mediáticas del movimiento Black Lives Matter (BLM) en formatos impresos y audiovisuales afectan las actitudes hacia los afroamericanos.

Diversos estudios de los analizados han explorado estrategias para combatir la desinformación mediante intervenciones educativas y prácticas orientadas a mejorar la capacidad crítica de los usuarios. Apuke et al. (2023) examinan cómo las instrucciones visuales multimedia pueden incrementar el conocimiento sobre contenido falso, mientras que Fendt et al. (2023) proponen estrategias específicas para mejorar la capacidad de discernir entre contenidos verdaderos y falsos. En una línea similar, Šuminas y Jastramskis (2020) evalúan el impacto de la educación mediática en la habilidad para juzgar la credibilidad de las noticias, subrayando la importancia de la alfabetización mediática. Además, Tandoc et al. (2023) analizan cómo la familiaridad con la fuente y el contexto, ya sea interpersonal o grupal, influyen en la credibilidad de las correcciones de información.

Número de participantes	Presencia / online
62	presencial
470	mixto
233	presencial
60	online
54	presencial
312	presencial
44	presencial
760	online
217	presencial
30	presencial
40	presencial
114	mixto
117	online
196	online
385	online

Tabla 1. Número de participantes y modalidad del experimento

Las muestras más grandes, como los estudios con 760, 470 y 385 participantes, tienden a utilizar modalidades en línea o mixtas. Esto se debe probablemente a que la metodología en línea facilita la participación de grandes muestras, eliminando barreras logísticas relacionadas con el transporte o la ubicación geográfica. Los estudios con

muestras pequeñas, como los de 30, 40, 44 y 54 participantes, son en su mayoría presenciales. La interacción directa puede ser más adecuada para muestras reducidas, ya que permite un control más preciso del entorno experimental.

Contenido testado en los diferentes trabajos publicados

Los estudios analizados se centran en testar diferente tipo de contenido, desde rumores sobre el cáncer, contenidos falsos, y contenido sobre la pandemia del COVID-19, hasta temas sociopolíticos como la percepción de la inmigración y los refugiados.

La mayoría de los experimentos emplean contenido falso creado ad hoc, como noticias, webs, memes o publicaciones en redes sociales. Esto permite controlar las variables experimentales y medir el impacto de la exposición a información falsa o manipulada. Por ejemplo, la creación de noticias falsas y la manipulación de contenido (positivo, negativo o neutro) son comunes para estudiar cómo afectan la percepción, las emociones o el comportamiento de los participantes.

Varios estudios exploran la influencia de las fuentes familiares o desconocidas y el entorno en el que se presenta el contenido (chats grupales, interpersonales, etc.). Esto refleja un enfoque en la credibilidad de las fuentes y el rol de la confianza en la aceptación de información falsa. Algunos experimentos analizan temas de interés social, como la percepción de la inmigración y los refugiados, utilizando distintos enfoques mediáticos (positivos y negativos) para observar su impacto en la opinión pública. Otros, como los estudios sobre rasgos de personalidad y noticias falsas, buscan establecer relaciones entre la vulnerabilidad psicológica y la credulidad ante información manipulada.

Diseño experimental descrito en los trabajos presentados

La mayoría de los experimentos incluyen grupos de control y experimentales, permitiendo comparar el impacto del contenido falso o manipulado frente a información neutra o verdadera. Por ejemplo, en el experimento sobre fake news del COVID-19, se introduce una afirmación controvertida en el grupo experimental para medir su aceptación en comparación con un grupo de control.

Varios estudios utilizan herramientas de medición como las escalas de Likert para medir grados de acuerdo o desacuerdo, el uso de variables contextuales (alta/baja atención) y/o el control de aspectos como la modalidad de interacción (personalizada, grupal o individual).

Se incluyen métodos tanto cuantitativos como cualitativos, desde cuestionarios hasta observaciones directas de interacción, discusiones abiertas y análisis de comportamiento.

Incluyen formación

Algunos de los estudios analizados integran formación en sus diseños experimentales, lo cual resulta particularmente relevante debido a la capacidad de transferencia que tienen estos trabajos. Un caso destacado es el de Dumitru (2020), que incluyó actividades educativas como parte de su diseño, proporcionando a los participantes una explicación sobre el tema tratado y destacando la importancia de reconocer contenidos falsos en entornos digitales. Este enfoque se complementó con discusiones abiertas posteriores al experimento, destinadas a profundizar en las estrategias que los niños y adolescentes utilizan para identificar desinformación. Este tipo de iniciativas no solo evalúan la efectividad de los métodos, sino que también tienen el potencial de mejorar habilidades críticas con aplicaciones prácticas en contextos educativos y mediáticos.

Muestra bibliográfica contemplada

Amaro, I., Barra, P., Della Greca, A., Francese, R., & Tucci, C. (2024). Believe in artificial intelligence? A user study on the ChatGPT's fake information impact. *IEEE Transactions on Computational Social Systems*.

Apuke, O. D., Omar, B., Tunca, E. A., & Gever, C. V. (2023). The effect of visual multimedia instructions against fake news spread: A quasi-experimental study with Nigerian students. *Journal of Librarianship and Information Science*.

Bastick, Z. (2021). Would you notice if fake news changed your behavior? An experiment on the unconscious effects of disinformation. *Computers in Human Behavior*.

Chua, A. Y. K., & Banerjee, S. (2018). Intentions to trust and share online health rumors: An experiment with medical professionals. *Computers in Human Behavior*.

Dumitru, E.-A. (2020). Testing children and adolescents' ability to identify fake news: A combined design of quasi-experiment and group discussions. *Societies*.

Fendt, M., Nistor, N., Scheibenzuber, C., & Artmann, B. (2023). Sourcing against misinformation: Effects of a scalable lateral reading training based on cognitive apprenticeship. *Computers in Human Behavior*.

Fernández-López, M., & Perea, M. (2020). Language does not modulate fake news credibility, but emotion does. *Psicologica*.

Klimova, A. M., Chmel, K. Sh., & Savin, N. Yu. (2020). Believe it or not: Public opinion and rumors about Covid-19. *Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskies i Sotsial'nye Peremeny*.

Luo, C., Liu, J., Yang, T., & Xu, J. (2023). Combating disinformation or reinforcing cognitive bias: Effect of Weibo poster's location disclosure. *Media and Communication*.

Salas-Paramo, J., & Escandon-Barbosa, D. (2022). The moderating effect of fake news on the relationship between behavioral patterns and vaccines. *Cogent Social Sciences*.

Šuminas, A., & Jastramskis, D. (2020). The importance of media literacy education: How Lithuanian students evaluate online news content credibility. *Central European Journal of Communication*.

Tandoc, E. C., Jr., Lee, J. C. B., Lee, C. S., Sin, J. S. C., & Seet, S. K. (2023). No “Me” in misinformation: The role of social groups in the spread of, and fight against, fake news. *Mobile Communication in Asia*.

Wolverton, C., & Stevens, D. (2020). The impact of personality in recognizing disinformation. *Online Information Review*.

Wright, C., Brinklow-Vaughn, R., Johannes, K., & Rodriguez, F. (2021). Media portrayals of immigration and refugees in hard and fake news and their impact on consumer attitudes. *Howard Journal of Communications*.

Wright, C., Gatlin, K., Acosta, D., & Taylor, C. (2023). Portrayals of the Black Lives Matter movement in hard and fake news and consumer attitudes toward African Americans. *Howard Journal of Communications*.

3. Diseño del experimento

Objetivo del experimento

Testar una serie de variables sobre el formato de vídeos de verificación de contenido entre el público joven para encontrar el formato más comprensible y atractivo.

Comprensible, en términos de asimilación del mensaje.

Atractivo, en términos de formato (duración y presentación)

Número de participantes

Se opta por alcanzar un número de 200 participantes, con representación homogénea entre personas en ciclos escolares y personas cursando estudios universitarios. El número planteado está entre los adecuados para este tipo de experimentos, según la literatura consultada.

Presencial

Se propone que se lleve a cabo presencialmente ya que ofrece mayores posibilidades metodológicas: discusión posterior que puede enriquecer, mayor control en las diferentes etapas, formación más enriquecedora, etc. Así como un mayor control del entorno.

Los lugares de realización de los talleres experimentales serán los propios centros escolares y la Universidad Miguel Hernández de Elche. En todos los casos se contará con el consentimiento para la realización de los talleres experimentales, así como con el visto bueno de la Oficina de Investigación Responsable.

Tema de los contenidos

Se selecciona como tema de los vídeos que se van a probar la desinformación relacionada con el cambio climático. El motivo es que es una de las temáticas en las que los verificadores detectan gran cantidad de desinformación de manera constante. Además, este tema es uno de los que preocupa especialmente a los jóvenes, la franja de edad elegida para realizar este estudio.

Método de recogida de datos

Cuestionario online (Google forms) tras el visionado de los vídeos y/o cuestionario en formato papel para la recogida en centros escolares por su facilidad a la hora de recoger los datos en este contexto.

Discusión abierta que quedará registrada en un diario. Toma de notas por parte de uno de los investigadores.

Perfil

Estudiantado universitario y escolar (a partir de 14 años), queremos que sea representativo de la comunidad estudiantil. Por lo tanto, se buscará que la muestra esté integrada por personas de diferentes ramas de estudios y sexos. Estas serán las dos principales variables a considerar.

Variables a analizar

- Formato que se desea testar: vídeo corto para TikTok
- A partir de una revisión bibliográfica específica sobre contenido audiovisual, y de acuerdo a la experiencia con la que cuentan los verificadores implicados en el diseño del experimento, se determinarán las variables concretas que se desea testar
- Algunas de las posibles variables objeto de estudio son:
 - **Género de la persona que presenta el vídeo:** mujer - hombre de similares características
 - **Vídeo adaptado a público adolescente frente a vídeo adaptado a público universitario.**
 - **Idioma:** vídeos en castellano y en catalán
 - **Duración de los vídeos:** vídeos con una duración inferior al minuto, frente a vídeos más allá del minuto
 - **Formato horizontal frente a vertical**
 - Otros a considerar
- Se decide en un principio y para la fase de pretest mostrar en el experimento los vídeos a testar por parejas de vídeos similares en los que solo cambia la variable que se desea testar. Tras los resultados preliminares se reflexionará sobre la idoneidad de este planteamiento

Cuestionarios

Se diseñan cuestionarios breves y adaptados a cada perfil: uno específico para estudiantado universitario y otro para escolar. La explicación y utilización de determinados términos debe variar para mejorar la comprensión en uno y otro caso.

Para la fase de pre-test se ha diseñado y testado el siguiente cuestionario (Anexo I): <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf69eJJrm92J50xGkmjuhF0ILrK9t-gQ8mAApVJKVTZAuoJFg/viewform?usp=dialog>

El formulario comienza con preguntas generales para contextualizar el perfil del participante (edad, nivel educativo, frecuencia de uso de redes sociales, etc.), y a continuación presenta una serie de preguntas específicas tras el visionado de un vídeo, con escalas tipo Likert para valorar aspectos como:

- Claridad del contenido
- Nivel de interés generado
- Confianza en la fuente

También se incluyen campos abiertos para recoger impresiones espontáneas, sugerencias o percepciones emocionales relacionadas con el vídeo, lo que permite captar matices difíciles de identificar mediante solo respuestas cerradas.

El formulario diseñado para la población escolar será similar pero estará adaptado en cuanto a terminología y tono a la edad. También se baraja la posibilidad de optar por recoger la información a través de otros métodos más apropiados para este tipo de público: tipo diario del investigador/a.

Diseño del experimento por fases y grupos

Se plantea la posibilidad de trabajar con **dos grupos de partida: escolares y universitarios**, que serán distribuidos a su vez en **tres grupos experimentales**:

- 1) **Recibe** formación previa al visionado y a la discusión abierta.
- 2) Recibe formación posterior al visionado y antes de la discusión abierta
- 3) **Grupo de control** que reciba formación al final, tras el visionado y la discusión

La discusión abierta final tiene como objetivo aprovechar las ideas de los participantes para enriquecer los formatos que estamos desarrollando, respetando tanto el rigor metodológico como la creatividad y la lógica de las redes sociales donde se publican estos contenidos.

Duración de la sesión

Se prefiere que no pase de 1 hora entre visionado de los vídeos por grupo, explicación y discusión abierta.

Pretest y resultados preliminares

Fecha de realización: 30 de abril de 2025

La muestra estaba formada por 25 universitarios con edades comprendidas entre los 18 y 24 años, excepto una persona que estaba entre los 35-44 años. En su mayoría

pertenecían a grados relacionados con las Ciencias Sociales y en cuanto a género, el 68% eran hombres y 32% mujeres.

Se testan 4 vídeos, concretamente, aquellos que responden a la explicación de un concepto en torno al cambio climático. El pretest se realizará en las mismas condiciones que luego se desarrollará el experimento: se escoge para la realización del pretest el entorno universitario.

Las variables en las que se pone el foco en esta ocasión son el género del/a presentador/a en el caso de los vídeos realizados por Maldita y la variable del idioma en el caso de la pareja de vídeos proporcionada por Verificat.

La muestra en este caso será de 25 estudiantes en ambos casos.

4. Primeros resultados / Pretest

- **Sobre consumo general de vídeos y general de vídeos con contenido de verificación. Vídeos MALDITA.**

El consumo general de vídeos entre la muestra es muy alto pero cae cuando se les pregunta específicamente por vídeos cuyo contenido tiene como objetivo verificar o desmentir una información. El primer gráfico muestra que un 76 % de los encuestados consume contenido en vídeo en internet o redes sociales muy frecuentemente (varias veces por semana), mientras que el 24 % lo hace frecuentemente (una vez a la semana). Es decir, la totalidad de los participantes consume este tipo de contenido al menos semanalmente, lo que refleja que el vídeo es un canal dominante de exposición mediática en esta población. Sin embargo, el segundo gráfico evidencia un contraste llamativo: solo un 20 % consume muy frecuentemente vídeos que desmienten o contrastan información, y un 8 % declara no consumirlos nunca. La mayoría, un 40 %, lo hace ocasionalmente, y un 32 % solo 1-2 veces al mes. Esto sugiere que aunque los jóvenes están expuestos masivamente al formato vídeo, los contenidos orientados a la verificación no forman parte habitual de su dieta.

¿Con qué frecuencia consumes contenido en vídeo en internet o redes sociales?

25 responses

Gráfico 1: frecuencia de consumo / Elaboración propia

¿Con qué frecuencia consumes contenido en vídeo que desmiente o contrasta si una información es verdadera o falsa?

25 responses

Gráfico 2: frecuencia de consumo de vídeos de verificación / Elaboración propia

- **Sobre la claridad de los vídeos. Vídeo 1 presentado por una mujer y vídeo 2 presentado por un hombre, ambos jóvenes. Vídeos MALDITA.**

El vídeo 1 presentado por la mujer joven obtiene mejores resultados en cuanto a claridad total y claridad destacada (“muy claro”), como se ve en el gráfico 3. En concreto, el 60 % de los encuestados consideró el vídeo “claro”, y otro 16 % lo valoró como “muy claro”. Solo un 4 % lo percibió como “poco claro” y un 20 % como “normal”. En comparación, en el vídeo 2, presentado por un joven, el 56 % lo calificó como “claro” y solo un 8 % como “muy claro” (Gráfico 4). Es decir, aunque el vídeo 2 mantiene un buen nivel de claridad (64 % positivo), hay una bajada con respecto al vídeo 1.

En términos generales, sorprende que en ambos casos no hay un porcentaje alto de personas que clasifican a estos dos vídeos como “Muy claros”.

¿Qué tan claro y comprensible fue el contenido del vídeo NÚMERO 1?

25 responses

Gráfico 3: claridad de los vídeos, presentación mujer / Elaboración propia

¿Qué tan claro y comprensible fue el contenido del vídeo NÚMERO 2?

25 responses

Gráfico 4: claridad de los vídeos, presentación hombre / Elaboración propia

- **Sobre la confianza que transmite la persona que habla a cámara. Vídeo 1 presentado por una mujer y vídeo 2 presentado por un hombre, ambos jóvenes. Vídeos MALDITA.**

El vídeo presentado por la mujer obtiene un mayor respaldo de confianza global (68 %) según el gráfico 5, que el del hombre (60 %) representado en el gráfico 6, aunque este último registra un ligero aumento en la valoración “muy confiable” (12 % frente a 8 %). El mayor porcentaje de respuestas “neutral” en el gráfico 6 puede reflejar una recepción más tibia o menos posicionada del discurso, lo cual podría deberse a variables como el estilo de comunicación o el lenguaje corporal. Es importante destacar que, aunque la diferencia de género en la presentación podría

tener un efecto, también deben considerarse factores como la entonación, el ritmo. Variables muy difíciles de aislar para este tipo de experimentos.

¿Cómo calificarías la credibilidad (confianza) de la información presentada en el vídeo NÚMERO 1?
25 responses

Gráfico 5: credibilidad de los vídeos, presentación mujer / Elaboración propia

¿Cómo calificarías la credibilidad (confianza) de la información presentada en el vídeo NÚMERO 2?
25 responses

Gráfico 6: credibilidad de los vídeos, presentación hombre / Elaboración propia

- **Sobre la utilidad del vídeo para identificar información falsa. Vídeos MALDITA.**

Ambos vídeos son considerados útiles en general (más del 80% en ambos casos). Sin embargo, el vídeo con presentación masculina (Gráfico 8) muestra una ligera mejora en las valoraciones más positivas (“sí, bastante”), mientras que el vídeo con presentación femenina muestra mayor concentración en el rango intermedio (“un poco”). De nuevo, ambos vídeos reciben solo un 8% de respuestas en la categoría más alta, lo que sugiere que ninguno de los vídeos logra un impacto contundente en

la percepción de mejora de habilidades. El doble de personas señalaron que el vídeo con presentación masculina no les ayudó (8% vs. 4%), lo cual podría ser un indicio relevante si se profundiza en aspectos como tono, estilo comunicativo o sesgos de percepción. El hecho de que menos del 10% perciba los vídeos como “muy útiles” indica una oportunidad de mejora en diseño instruccional, formato o narrativa de los materiales.

¿Te ayudó el video NÚMERO 1 a mejorar tu capacidad para identificar información falsa?

25 responses

Gráfico 7: mejora de la capacidad para identificar información falsa de los vídeos, presentación mujer / Elaboración propia

¿Te ayudó el video NÚMERO 2 a mejorar tu capacidad para identificar información falsa?

25 responses

Gráfico 8: mejora de la capacidad para identificar información falsa de los vídeos, presentación hombre / Elaboración propia

- Sobre la variable idioma. Vídeos VERIFICAT

La mayoría de los encuestados sitúa el contenido del video representado en el gráfico número 9 en una categoría media ("Normal") o alta ("Clara"), sumando un 68% de respuestas que sugieren una comprensión aceptable o positiva. No obstante, hay un porcentaje significativo (28%) que lo considera poco claro o nada claro, lo que indica que ciertos elementos comunicativos podrían mejorarse. Por otra parte, el vídeo cuyo idioma era el catalán evidencia un descenso notable en la percepción de claridad. El 68% de los encuestados considera que el contenido fue poco claro o nada claro, lo que representa una inversión casi exacta respecto al video 3. Solo un 8% lo calificó como claro y ningún participante lo consideró "muy claro". Esta disparidad resulta relevante y exige una reflexión sobre el contexto.

¿Qué tan claro y comprensible fue el contenido del vídeo NÚMERO 3?

25 respuestas

Gráfico 9: capacidad de comprensión. Castellano/ Elaboración propia

¿Qué tan claro y comprensible fue el contenido del vídeo NÚMERO 4?

25 respuestas

Gráfico 10: capacidad de comprensión. Catalán/ Elaboración propia

Reflexiones tras el pretest

- Para la población universitaria el cuestionario diseñado funcionó bien en cuanto a comprensión. No obstante y, con el objetivo de recoger información más variada y no solo estructurada sobre los vídeos se decide plantear una fórmula híbrida a la hora de presentar los vídeos a la muestra. Se propone que los vídeos se mostrarán en dos fases diferenciadas:
 - En primer lugar se mostrarán vídeos de dos en dos, de manera que los vídeos emparejados sean lo más similares posibles a excepción de la variable que se busca testar. Estos vídeos serán producidos por Maldita.
 - En una segunda fase, se mostrarán vídeos de verificación sin similitud entre sí, para efectuar cuestiones más abiertas sobre diferentes aspectos. Estos vídeos serán producidos por Verificat.

- Se observa que la variable del idioma genera distorsiones entre la población universitaria del contexto de la Universidad Miguel Hernández, donde buena parte del estudiantado no tiene el catalán o valenciano como lengua materna. Este es un factor que conviene tener en cuenta en la fase experimental posterior.

- Sobre el orden de Presentación de los Vídeos:
 - Importancia del orden: Se reconoce que el impacto de los vídeos puede variar según el orden en que se ven.
 - Posibilidades discutidas:
 - Mantener un orden fijo para todos los participantes.
 - No cambiar el orden entre grupos

- Respecto a las características de la muestra, se debe equilibrar género y aumentar la muestra para obtener unos resultados más sólidos.

D2.4 - Primer informe anual que detalla los resultados de las pruebas de difusión multiformato

- Se propone también disminuir las variables aisladas a testar en lo que respecta a los vídeos comparados y aumentar la consulta y respuestas abiertas sobre los vídeos no comparados, de manera que esto también permita recabar otro tipo de información de carácter más cualitativo.

5. Cronograma general del experimento

PRIMERA FASE 2024-2025		
Coordina		
Revisión bibliográfica y definición de objetivos	Junio 2024- Septiembre 2024	UMH
Diseño del experimento	Octubre 2024-Enero 2025	TODOS
Definición de variables que se desean testear	Enero 2025	Maldita y Verificat
Producción de los vídeos por parte de los verificadores	Febrero-Marzo-Abril 2025	Maldita y Verificat
Realización fase de test metodológico	30 de abril 2025	UMH
Análisis de primeros resultados	Mayo-Junio 2025	TODOS
Redacción del primer reporte	Julio 2025	TODOS
SEGUNDA FASE 2025-2026		
Diseño del protocolo de captación estudiantado	Septiembre- Octubre 2025	TODOS
Establecimiento de las hipótesis definitivas asociadas a las variables y aspectos que se desean testar	Octubre- Noviembre	TODOS
Diseño de materiales formativos	Noviembre- Diciembre 2026	TODOS
Producción de los vídeos por parte de los verificadores	Enero-Febrero 2026	Maldita y Verificat
Realización del experimento	Octubre - Abril 2026	UMH y Learn to Check
Análisis de Resultados	Mayo 2026	TODOS
Conclusiones y redacción del segundo reporte (Fecha tope: 31 octubre 2026)	Junio-Septiembre 2026	TODOS

6. Anexos

6.1. Anexo I. Cuestionario

Disponible aquí: <https://forms.gle/6DkK9ejKc2CbqDwAA>

Y aquí:

https://drive.google.com/file/d/1lIbszo01liCB8dMdUi3wURuNa_9jMB6/view?usp=sharing

Taller de verificación de contenidos: probando formatos

Proyecto IBERIFIER PLUS de lucha contra la desinformación.

* Indicates required question

El presente formulario está orientado a la investigación sobre formatos adecuados para la verificación de contenidos: <https://iberifier.eu/>

DATOS BÁSICOS

Contesta los siguientes datos básicos:

1. ¿Cuál es tu edad? *

Check all that apply.

- 18-24 años
- 25-34 años
- 35-44 años
- más de 45 años

2. ¿Qué nivel educativo te encuentra cursando? *

Mark only one oval.

- Grado
- Posgrado
- Doctorado

3. ¿Con qué género te identificas? *

Mark only one oval.

- Hombre
- Mujer
- Prefiero no decirlo

4. Rama de conocimiento de tus estudios: *

INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO DE CONTENIDOS DE VERIFICACIÓN

Contesta a estas preguntas sobre hábitos de consumo de contenidos:

5. **¿Con qué frecuencia consumes contenido en vídeo en internet o redes sociales?** *

Mark only one oval.

- Nunca
- Ocasionalmente (1-2 veces al mes)
- Frecuentemente (semanalmente)
- Muy frecuentemente (varias veces por semana)

6. **¿Con qué frecuencia consumes contenido en vídeo que desmiente o contrasta si una información es verdadera o falsa?** *

Mark only one oval.

- Nunca
- Ocasionalmente (1-2 veces al mes)
- Frecuentemente (semanalmente)
- Muy frecuentemente (varias veces por semana)

VÍDEOS NÚMERO 1 y 2: visualiza una vez estos dos vídeos y contesta a las siguientes preguntas

1) [https://urjdefense.com/v3/_https://vm.tiktok.com/ZMkaooBXb/_!!D9dNQwwGXtA!WKXw0QjKMDdjW5F4xqvrwIU3CDcwuH4sOfWgVOpnUaxoPt2qsuuwAJtA9LMfGsrV2q1p1V3irsw9zsvh_I\\$](https://urjdefense.com/v3/_https://vm.tiktok.com/ZMkaooBXb/_!!D9dNQwwGXtA!WKXw0QjKMDdjW5F4xqvrwIU3CDcwuH4sOfWgVOpnUaxoPt2qsuuwAJtA9LMfGsrV2q1p1V3irsw9zsvh_I$)

2)

https://drive.google.com/file/d/10ddWYKMQtF3tku0_g2XwDhJ-ajWXUd9D/view?usp=sharing

7. **¿Qué diferencias encuentras entre el vídeo NÚMERO 1 y el NÚMERO 2?** *

8. ¿Qué tan claro y comprensible fue el contenido del vídeo **NÚMERO 1**? *

Mark only one oval.

- Nada claro
 Poco claro
 Normal
 Claro
 Muy claro

9. ¿Qué tan claro y comprensible fue el contenido del vídeo **NÚMERO 2**? *

Mark only one oval.

- Nada claro
 Poco claro
 Normal
 Claro
 Muy claro

10. ¿El vídeo **NÚMERO 1** mantuvo tu atención durante toda la duración? *

Mark only one oval.

- No, lo dejé antes de terminar
 Sí, pero en algunos momentos perdí interés
 Sí, lo vi completo sin distracciones

11. ¿El vídeo **NÚMERO 2** mantuvo tu atención durante toda la duración? *

Mark only one oval.

- No, lo dejé antes de terminar
 Sí, pero en algunos momentos perdí interés
 Sí, lo vi completo sin distracciones

12. ¿El formato y apariencia del video **NÚMERO 1** te pareció adecuado? *

Mark only one oval.

- No fue adecuado
 Neutral
 Sí, fue adecuado

13. ¿El formato y apariencia del video **NÚMERO 2** te pareció adecuado? *

Mark only one oval.

- No fue adecuado
 Neutral
 Sí, fue adecuado

14. ¿Cómo calificarías la credibilidad (confianza) de la información presentada en el vídeo **NÚMERO 1**? *

Mark only one oval.

- No confiable
 Poco confiable
 Neutral
 Confiable
 Muy confiable

15. ¿Cómo calificarías la credibilidad (confianza) de la información presentada en el vídeo **NÚMERO 2**? *

Mark only one oval.

- No confiable
- Poco confiable
- Neutral
- Confiable
- Muy confiable

16. ¿Te ayudó el video **NÚMERO 1** a mejorar tu capacidad para identificar información falsa? *

Mark only one oval.

- No, no me ayudó
- Un poco
- Sí, bastante
- Mucho, me pareció contenido muy útil

17. ¿Te ayudó el video **NÚMERO 2** a mejorar tu capacidad para identificar información falsa? *

Mark only one oval.

- No, no me ayudó
- Un poco
- Sí, bastante
- Mucho, me pareció contenido muy útil

18. ¿Cuál de los dos compartirías entre tus contactos? *

Mark only one oval.

- VÍDEO NÚMERO 1
- VÍDEO NÚMERO 2
- LOS DOS
- NINGUNO

19. Da alguna razón que justifique tu respuesta anterior: *

VIDEOS NÚMERO 3 y 4: : visualiza una vez estos dos vídeos y contesta a las siguientes preguntas

Vídeo número 3: <https://www.instagram.com/p/DFazofYNDMB/>

Vídeo número 4: https://www.instagram.com/reel/CjpWLPZoMB_/

20. ¿Qué diferencias encuentras entre el vídeo NÚMERO 3 y el NÚMERO 4? *

21. ¿Qué tan claro y comprensible fue el contenido del vídeo **NÚMERO 3**? *

Mark only one oval.

- Nada claro
 Poco claro
 Normal
 Claro
 Muy claro

22. ¿Qué tan claro y comprensible fue el contenido del vídeo **NÚMERO 4**? *

Mark only one oval.

- Nada claro
 Poco claro
 Normal
 Claro
 Muy claro

23. ¿El vídeo **NÚMERO 3** mantuvo tu atención durante toda la duración? *

Mark only one oval.

- No, lo dejé antes de terminar
 Sí, pero en algunos momentos perdí interés
 Sí, lo vi completo sin distracciones

24. ¿El vídeo **NÚMERO 4** mantuvo tu atención durante toda la duración? *

Mark only one oval.

- No, lo dejé antes de terminar
 Sí, pero en algunos momentos perdí interés
 Sí, lo vi completo sin distracciones

25. ¿El formato y apariencia del video **NÚMERO 3** te pareció adecuado? *

Mark only one oval.

- No fue adecuado
 Neutral
 Sí, fue adecuado

26. ¿El formato y apariencia del video **NÚMERO 4** te pareció adecuado? *

Mark only one oval.

- No fue adecuado
 Neutral
 Sí, fue adecuado

27. ¿Cómo calificarías la credibilidad (confianza) de la información presentada en el video **NÚMERO 3**? *

Mark only one oval.

- No confiable
 Poco confiable
 Neutral
 Confiable
 Muy confiable

28. ¿Cómo calificarías la credibilidad (confianza) de la información presentada en el vídeo **NÚMERO 4**? *

Mark only one oval.

- No confiable
- Poco confiable
- Neutral
- Confiable
- Muy confiable

29. ¿Te ayudó el video **NÚMERO 3** a mejorar tu capacidad para identificar información falsa? *

Mark only one oval.

- No, no me ayudó
- Un poco
- Sí, bastante
- Mucho, me pareció contenido muy útil

30. ¿Te ayudó el video **NÚMERO 4** a mejorar tu capacidad para identificar información falsa? *

Mark only one oval.

- No, no me ayudó
- Un poco
- Sí, bastante
- Mucho, me pareció contenido muy útil

31. ¿Cuál de los dos compartirías entre tus contactos? *

Mark only one oval.

VÍDEO NÚMERO 3

VÍDEO NÚMERO 4

LOS DOS

NINGUNO

32. Da alguna razón que justifique tu respuesta anterior: *

Código de Investigación Responsable

Este proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética e Integridad en la Investigación de la Universidad Miguel Hernández. El proyecto se llevará a cabo de acuerdo a la normativa vigente y a los principios éticos internacionales aplicables

Con el fin de que pueda decidir si desea participar en este proyecto, es importante que entienda por qué es necesaria esta investigación, lo que va a implicar su participación, cómo se va a utilizar su información y sus posibles beneficios, riesgos y molestias. En este documento podrá encontrar información detallada sobre el proyecto. Por favor, tómese el tiempo necesario para leer atentamente la información proporcionada a continuación y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir. Cuando haya comprendido el proyecto se le solicitará que firme el consentimiento informado si desea participar en él.

Si decide participar en este estudio debe saber que lo hace voluntariamente y que podrá, así mismo, abandonarlo en cualquier momento. En el caso en que decida suspender su participación, ello no va a suponer ningún tipo de penalización ni pérdida o perjuicio en sus derechos y/o relación con los investigadores.

El proyecto se llevará a cabo en Elche, durante el año 2025 y 2026.

¿POR QUÉ SE REALIZA ESTE PROYECTO?

Existen estudios que demuestran que la población tiene problemas para identificar el contenido falso. Pero no se conocen estudios que demuestren los problemas concretos que subyacen a dicha identificación. En este estudio pretendemos analizar tendencias y aspectos propios de la comunicación que dificultan y/o facilitan la lucha contra la desinformación.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL PROYECTO?

Analizar tendencias y aspectos propios de la comunicación que dificultan y/o facilitan la lucha contra la desinformación

¿CÓMO SE VA A REALIZAR EL ESTUDIO?

La duración del estudio se prolongará durante un periodo de tiempo de 24 meses, pero este periodo podrá ser mayor o menor (en función del estudio).

¿QUÉ BENEFICIOS PUEDO OBTENER POR PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO?

Usted recibirá el mismo trato participe o no en el proyecto. En consecuencia, no obtendrá ningún beneficio directo con su participación. No obstante, la información que nos facilite, así como la que se obtenga de los análisis que se realicen, pueden ser de gran utilidad para mejorar el conocimiento que tenemos hoy día sobre la desinformación y ello permitirá idear formas de prevención, manejo y tratamiento mejores que las que poseemos en la actualidad. Por su participación en el estudio no obtendrá compensación económica.

¿QUÉ RIESGOS PUEDO SUFRIR POR PARTICIPAR EN EL ESTUDIO?

No hay ningún riesgo físico ni mental. Solo recogemos opinión.

¿QUÉ DATOS SE VAN A RECOGER?

Área de conocimiento de los estudios cursados, género y edad

¿CÓMO SE TRATARÁN MIS DATOS PERSONALES Y CÓMO SE PRESERVARÁ LA CONFIDENCIALIDAD?

La UMH, como Responsable del tratamiento de sus datos personales, le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD)

El acceso a su información personal quedará restringido a Alicia de Lara González además de los investigadores Félix Arias, Miguel Carvajal, Alba García Ortega, José Alberto García Avilés y José María Valero, todos ellos pdi de la UMH, cuando se precise, para comprobar los datos y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la legislación vigente. El Investigador/a, cuando procese y trate sus datos tomará las medidas oportunas para protegerlos y evitar el acceso a los mismos de terceros no autorizados.

* Responsable del tratamiento: Universidad Miguel Hernández de Elche, Secretaría General; CIF: Q-5350015-C.

Contacto de la delegada de protección de datos de la UMH: dpd@umh.es

* Responsable interno del tratamiento: Alicia de Lara González

* Contacto: Además de poder contactar con el investigador/a principal, puede contactar con la delegada de protección de datos de la UMH: dpd@umh.es

* Finalidad: Realizar el tratamiento de sus datos personales para poder participar en este proyecto de investigación

* Legitimación: Artículos 6.1.a) y 9.2.a del RGPD: El interesado da su consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos personales para la realización del presente proyecto de investigación.

* Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo: No aportar los datos solicitados imposibilita cumplir con la finalidad o finalidades del tratamiento.

* Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada: Los datos no se utilizarán para decisiones automatizadas ni para la elaboración de perfiles. .

* Destinatarios: Sí, con el coordinador del proyecto: Universidad de Navarra

* Transferencia internacional de datos fuera de la UE: No existe

* Conservación de los datos: Se conservarán entre más de 25 años para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que

se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Una vez transcurrido el tiempo necesario se procederá a la eliminación de todos los datos.

* Derechos: El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento, así como, a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, para ello se deberá dirigir mediante solicitud dirigida a la atención de Secretaría General de la UMH, Edificio Rectorado y Consejo Social, Avda. de la Universidad S/N, 03202, Elche-Alicante, o bien a través de sede electrónica <https://sede.umh.es/>. Para cualquier consideración adicional se puede poner en contacto con la delegada de protección de datos: dpd@umh.es. Asimismo, el interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

* Observaciones: Para garantizar la confidencialidad, se procederá a la seudonimización de sus datos. Esto normalmente implica la asignación de un seudónimo (código) a sus datos, de modo que se puedan tratar sin identificarle directamente.

¿CON QUIÉN PUEDO CONTACTAR EN CASO DE DUDA?

Si usted precisa mayor información sobre el estudio puede contactar con ALICIA DE LARA. Teléfono: 965222419; Correo electrónico: a.lara@umh.es

Con el envío de este formulario el estudiantado se da por informado y se entiende su conformidad.

Muchas gracias.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

IBERIFIER – Iberian Digital Media Observatory

IBERIFIER is a digital media observatory in Spain and Portugal funded by the European Commission, linked to the European Digital Media Observatory (EDMO). It is made up of thirteen universities, five fact-checking organizations and news agencies, and five multidisciplinary research centers.

Its main mission is to analyze the Iberian digital media ecosystem and tackle the problem of misinformation. To do this, it focuses its research on five lines of work:

1. Research on the characteristics and trends of the Iberian digital media ecosystem.
2. Development of computational technologies for the early detection of misinformation.
3. Fact-checking of misinformation in the Iberian territory.
4. Strategic reports on threats of disinformation, both for public knowledge and for the authorities of Spain and Portugal.
5. Promotion of media literacy initiatives, aimed at journalists and informants, young people and society as a whole.

For more information, please visit the project website at iberifier.eu

Website: iberifier.eu

X: [@iberifier](https://twitter.com/iberifier)

Instagram: [@iberifier](https://www.instagram.com/iberifier)

LinkedIn: [IBERIFIER](https://www.linkedin.com/company/iberifier)

Contacts

Report coordinators:

Alicia De Lara (a.lara@umh.es)

Alba Tobella (alba@verificat.cat)

Pablo Hernández (phernandez@maldita.es)

IBERIFIER coordinator:

Ramón Salaverría (rsalaver@unav.es)

www.iberifier.eu

Coordinator

Partners

Associate

Co-funded by
the European Union

Iberifier – Iberian Digital Media Observatory has received funding from the European Commission under the Call DIGITAL-2023-DEPLOY-04, European Digital Media observatory (EDMO) – National and multinational hubs, with the reference IBERIFIER Plus - 101158511